

JOGOS EM UMA PERSPECTIVA POTENCIALMENTE LÚDICA E CRÍTICA NAS AULAS DE MATEMÁTICA

relatos de um *workshop* com professores e futuros professores

Ácmon Bhering
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC
acmonbhering@hotmail.com

Edivaldo Lubavem Pereira
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC
edivaldolubavem@hotmail.com

Gerlan Silva da Silva
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos/SP
gerlanmatfis@gmail.com

Regina Célia Grando
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC
regrando@yahoo.com.br

Resumo: Este relato apresenta uma experiência vivida durante o workshop “Jogos em uma perspectiva crítica”, realizado no ICOCIME 4 – The Fourth International Conference on Creative Insubordination in Mathematics Education, em abril de 2025, na cidade de Guaratinguetá (SP). A atividade teve como objetivo refletir sobre o uso de jogos no ensino de matemática, considerando as percepções de professores, estudantes de graduação e pós-graduação, e discutir seu potencial pedagógico nas práticas letivas. Com base em uma abordagem qualitativa e na metodologia de intervenção pedagógica (Damiani et al., 2013), foram desenvolvidas atividades com o jogo do Nim, simuladores digitais e debates sobre temas como gamificação e ludopolítica. A fundamentação teórica ampara-se em Grando (1995, 2000), Kishimoto (1996) e Grillo e Grando (2021, 2022), que investigam o papel dos jogos no contexto escolar. As reflexões desenvolvidas ao longo do workshop revelaram que os jogos, quando articulados criticamente à teoria e à prática, promovem aprendizagens significativas, despertam o pensamento matemático e incentivam a colaboração e a criatividade entre os participantes. Os resultados apontam que práticas letivas como essa contribuem para o fortalecimento da formação docente, evidenciando os jogos como instrumentos pedagógicos potentes, capazes de fomentar uma educação matemática crítica e emancipadora. Nesse sentido, o relato destaca a importância de propostas formativas que incorporem a ludicidade como estratégia didática, sensibilizando os futuros professores para atuarem de maneira reflexiva, criativa e culturalmente comprometida, ampliando as possibilidades de aprendizagem e promovendo posturas insubordinadas frente aos desafios do ensino de matemática.

Palavras-chave: Jogos, criticidade, ludopolítica, aula de matemática

1 Introdução

A definição da natureza e a caracterização dos jogos é alvo de debate de pesquisadores de diversas áreas, incluindo antropólogos, sociólogos, filósofos e educadores. Entretanto, estudos (ex: Grandó, 1995, 2000; Lemes, Cristóvão e Grandó, 2024) apontam que no contexto do ensino de matemática, os jogos apresentam características que favorecem o desenvolvimento do pensamento matemático crítico. Isso se dá por meio do desenvolvimento e experimentação de estratégias baseadas na observação de padrões e regularidades, da elaboração de hipóteses, da análise de possibilidades e riscos, da investigação a partir dos resultados obtidos, da tomada de decisões, da generalização de estratégias e da criação de novas soluções (Grandó, 1995, 2000). O jogo também contribui para o desenvolvimento do raciocínio abduutivo, que envolve risco, ousadia e espaços para a formulação de suposições. Nesse processo, “o indivíduo, ao jogar, se arrisca, pois existe a possibilidade da vitória ou da derrota, levanta hipóteses, cria estratégias próprias e as testa a partir de suas jogadas (experimentação)” (Grandó, 1995, p. 75).

Concordamos com Kishimoto (1996) que “a utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico”, e que “o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de parceiros, bem como a sistematização de conceitos em outras situações que não jogos (Kishimoto, 1996, p. 47).” Assim, para além da escolha do jogo que será trabalhado em contexto escolar, acreditamos que o professor necessita de uma visão crítica nas motivações, concepções e planejamento ao utilizar esse recurso em sala.

Assim, preparamos e ministramos um *workshop* oferecido no ICOCIME 4 - The Fourth International Conference on Creative Insubordination in Mathematics Education em abril de 2025, na cidade de Guaratinguetá, São Paulo. O *workshop* abordou a criticidade presente em jogos no contexto escolar para professores que ensinam matemática. Para tal, promovemos a vivência e a discussão do jogo do Nim, um jogo de estratégia máxima (Grandó, 2000), assim como discussões de uma pesquisa envolvendo o pensamento crítico com o SimCity 4, um jogo do tipo simulador (Mendes e Grandó, 2008). Finalizamos a discussão com um tópico emergente sobre a banalização do lúdico através de uma agenda neoliberal de gamificação na escola (Grillo e Grandó, 2021, 2022). Vale ressaltar que o

workshop estava com ocupação de todas as vagas (aproximadamente 40 pessoas), e os inscritos se mostraram interessados e participativos em todas as etapas. Como material de análise utilizamos registros e transcrições de alguns áudios, sem identificação de quaisquer participantes.

2 Intervenções Pedagógicas

Neste relato optamos por utilizar o termo intervenção pedagógica com o objetivo de explorar as discussões sobre criticidade por meio de uma vivência com o jogo Nim, e a partir disso, despertar nos participantes, reflexões e contributos para a solução de problemas práticos (Damiani et al., 2013) além de discussões sobre jogos computacionais e gamificação. Os autores supracitados nos provocam pensar indissociavelmente entre a intervenção propriamente realizada e a avaliação dessa intervenção.

Assim, realizamos o *workshop* “Jogos na perspectiva crítica”, entendendo que na Educação Matemática os estudos sobre criticidade abordam diferentes áreas e podem ou não estar associados a outras perspectivas como a Pedagogia Histórico-Crítica ou a Educação Matemática Crítica. Aqui, nos ancoramos em uma definição mais generalizada de pensamento crítico na Educação Matemática, do qual envolve o uso de habilidades gerais de raciocínio e argumentação, acompanhadas de uma disposição ética para aplicá-las na tomada de decisões e na resolução de problemas, considerando a justiça e as consequências práticas dessas decisões (Jablonka, 2014). Portanto, os processos de tomadas de decisões e generalizações de estratégias de jogo, assim como o desenvolvimento do raciocínio abduutivo nessas situações, são importantes na discussão da utilização de jogos em um contexto escolar.

O *workshop* iniciou com a apresentação geral sobre os conceitos de criticidade em jogos por um(a) ministrante, seguido por uma curta vivência em situação de jogo para explorar o pensamento crítico com os participantes. O jogo em questão era o jogo do Nim, que é realizado entre dois jogadores, com 27 palitos (para essa ocasião foram utilizados cubinhos de Material Dourado), das quais as regras são:

- (1) Os 27 palitos são dispostos na mesa, um ao lado do outro;
- (2) Os jogadores jogam alternadamente;
- (3) Cada jogador, na sua vez, retira uma determinada

quantidade de palitos, sendo que deve retirar, no mínimo, 1 palito e, no máximo, 4 palitos. (4) Quem retirar o último palito, perde o jogo. (Grando, 2000, p. 188)

Em seguida, os participantes foram organizados em duplas para a realização da partida. Uma dupla já conhecia o jogo, então indicamos uma partida de Mancala¹ entre os dois, conforme transcrição:

Ministrante 1: Passei outro jogo [para essa dupla] porque eles já sabiam. A hora que eu terminei de explicar a regra... Nós terminamos de explicar, e eles já tinham a estratégia pronta. Dá até raiva essas coisas né?! [risos] Daí a gente tem que ter alguma coisa na manga né, daí eu já passei Mancala pra eles. [risos] O Mancala é um jogo muito legal, [...] é um jogo africano. Em África, a gente tem muitos, muitos jogos interessantes. Vocês não têm ideia da quantidade de jogos que a gente tem, né? Vale muito a pena a gente entrar para conhecer esses jogos e trazer essa cultura para a escola.

Esse trecho mostra a importância do planejamento e da valorização de jogos da cultura lúdica quando existe a promoção do pensamento crítico em um contexto escolar. Voltando para a situação do jogo do Nim, os participantes jogaram e testaram algumas estratégias por aproximadamente 20 minutos. Em seguida, ocorreu uma conversa entre os ministrantes e participantes sobre o pensamento matemático por trás do jogo, e uma das possíveis lógicas para encontrar a estratégia máxima, conforme alguns trechos transcritos:

Ministrante 2: Pegaram a lógica? [alguns concordam]. Tá, eu tô jogando contra vocês. Eu deixo 2 peças pra vocês, o que que vocês fazem?
Participantes: [inaudível] Tira uma...
Ministrante 2: Tira uma né? Daí eu perco. E seu eu deixo 3 peças para vocês?
Participantes: Tiro duas...
[...]
Ministrante 2: E se eu deixo 6 peças?
Participantes: [inaudível, vários respondendo simultaneamente] Ai eu perdi...
Ministrante 2: Perdeu considerando que eu sei jogar... [risos, inaudível]. Vocês sacaram que se eu deixo vocês com 6 peças, eu consigo controlar o jogo, para ganhar?! E tem um jeito para chegar nessa definição com 6 peças? Tem algum número antes disso que eu consiga controlar o jogo? Ou vocês só chegaram em 6?
Participantes: [inaudível, vários respondendo simultaneamente] 6, 11, 16...
Ministrante 2: 11, 16, 21, 26, né?
Participantes: múltiplos de 5 mais um.

¹ “A família Mancala são tradicionais jogos de tabuleiro considerados matemáticos por não possuírem elementos de sorte, adivinhação ou informações ocultas. É um jogo milenar na África, [...] possuem regras semelhantes, tendo como princípio básico a distribuição contínua das peças e a colheita, obedecendo regras lógicas quanto às possibilidades de movimentos das peças.” (Pereira, 2016, p. 35 - 36)

Ministrante 2: múltiplos de 5 mais um, né?! Então tem como controlar a situação de jogo. Porque múltiplos de 5?

Participantes: porque quatro mais um [soma dos valores máximo e mínimo para cada jogada].

[...]

Ministrante 1: Infelizmente esse jogo não é mais jogo para vocês, segundo a teoria.

Participantes: Acabou a graça!

[...]

Participantes: Os dois sabem jogar, é no par...

Ministrante 1: Ah, é, no par ou ímpar. Aí decide quem começa a jogar...

Participante: Sim

Ministrante 1: Exatamente. Mas aí ele deixa de ser jogo. Segundo a teoria, ele deixa de ser jogo. Né? Então isso é muito importante para a gente entender vários aspectos que o jogo tem. Uma delas é a competição. A competição é muito importante. Senão não tem jogo. Aí você fala assim, a competição, na questão escolar, não é bom. Quem disse? Quem disse isso? A competição, o jogo na escola é com o outro, não é contra o outro né? Eu tenho outro para poder me espelhar, para poder jogar, então como é que eu lido com essa competição, por sinal, é interessante para eu poder trabalhar para ganhar e perder. Aqui é muito legal porque é muito comum os alunos não gostarem de restos de divisão, não é? Ou então nos múltiplos eles não gostam daquele negócio que sobra, mas eu preciso ter aquilo que sobra, senão eu não consigo fazer estratégia máxima para eu poder ganhar. É um outro sentido que eu dou, para aquela quantidade.

Ministrante 2: [...] o interessante é que as pessoas descubram como é essa estratégia através de tentativa e erro, né? Porque o que eu vi a galera fazendo é começar de trás para a frente, jogo. Uma galera pegava, [mudando a entonação] você tem 2 peças só? Então eu faço isso, igual a gente foi conversando... 3 peças? Então vou de trás pra frente.

Ministrante 1: Mas isso também é uma estratégia, que a gente aprende na escola. O raciocínio matemático envolve muito isso, né? Essa estratégia de pensar de trás pra frente, tentar resolver problemas, problemas de lógica, geralmente a gente faz isso de trás pra frente, né? Mas é uma estratégia aprendida na escola? Agora eu posso jogar Nim sem saber a matemática que está envolvida? Sim. Eu vou jogar certo, OK? Agora, quando eu começo a analisar o jogo e perceber regularidades dentro dele, eu saio do “jogar certo” para o “jogar bem”. Então a matemática tem um sentido na ação do jogo. Percebe? Isso que é a Matemática do jogo! Quando eu faço um registro como esse [indicando registros de estudantes do ensino fundamental na projeção de slides], eu vou para uma matemática que eu saio daquela matemática do jogo, da ação do jogo, e chego próximo a matemática que está lá escrita no meu livro, pelo registro. É isso que a gente está dizendo [...].

Essa transcrição evidencia a importância do raciocínio matemático para sair do “jogar certo” (jogar cumprindo as regras) para o “jogar bem”, utilizando conceitos matemáticos (múltiplos, divisores e restos) para garantir a estratégia máxima. Nesse momento, conforme

explicitado pelo(a) ministrante 1, o jogo deixa de ser jogo pois garante a vitória para quem inicia a partida.

O segundo momento do *workshop* foi sobre a potencialidade de jogos digitais do tipo simulador, exemplificado pela pesquisa desenvolvida por Mendes (2006) e Mendes e Grandó (2008) com a aplicação do jogo Simcity 4 com estudantes de aproximadamente 15 anos. Nesse momento, o(a) ministrante 1 apresentou alguns registros dos estudantes e discussões de cenários em que o pensamento abdutivo inserido em um contexto matemático estava presente: os estudantes da pesquisa analisada foram colocados em situações de tomadas de decisões das quais não só conceitos de matemática (leitura de gráficos de barras, comparação de áreas geográficas e proporcionalidade envolvendo custo-benefício, por exemplo) mas também a criação de hipóteses baseados nas vivências de jogo eram essenciais para o desenvolvimento e prosperidade da cidade que gerenciavam. Foi apontado por participantes e ministrantes que esse jogo permite ampliar discussões críticas que perpassam a dimensão ética (Skovsmose, 2023), conforme algumas transcrições:

Ministrante 1: Foi muito legal porque eu tenho uma aluna que trabalhou com esse jogo numa escola de periferia e numa escola privada. Aquelas escolas privadas de gente que tem muito dinheiro, né?! E aí foi muito legal as discussões que eles faziam. As crianças lá da escola pública diziam assim: “não vou aumentar imposto não, coitado dos caras. Eu vou aumentar lá da indústria.” [...] Foi muito legal porque ela fez uma reflexão da própria prática dela também, os preconceitos que ela tinha né [...]

[...]

Ministrante 1: Mas eu me lembro que um dos meninos questionou assim: “professora, muito legal esse jogo, ele tem a parte de construção, água, mas não tem coleta de lixo, né? O que que eu faço com o lixo que eu produzi?” Então é muito legal esse tipo de simulador para você discutir também que ele foi construído por um grupo de pessoas que vão priorizar certas coisas e outras não. E o que isso significa... Esses jogos digitais hoje eu acho que são muito interessantes para a gente discutir a perspectiva de quem constrói esse jogo, né, quais concepções e ideologias são transmitidas por esse jogo. Antigamente tinha um jogo muito clássico, de um policial dos Estados Unidos, que corria atrás de uma mulher que era hispânica e que saia roubando todo o mundo. O que isso significa, como é que esse tipo de jogo se coloca?

Essa transcrição demonstra a importância da escuta ativa e do fomento dos professores em formação nas discussões do “não-dado” levantado por estudantes, corroborando com a importância de que engajar nesse diálogo abre espaço para discussões

críticas das quais a matemática é uma das ferramentas de argumentação. Ao levantar a ausência da coleta de lixo no jogo, o estudante percebeu algo que estava além de uma proposta inicial, podendo promover o debate de outras questões que também são importantes para o funcionamento de uma cidade.

Algumas limitações de jogos computacionais, como afirma o(a) ministrante 1, são provenientes de escolhas éticas ou estéticas dos desenvolvedores e devem ser consideradas criticamente por professores que ensinam matemática ao escolher jogos no contexto escolar. Da mesma forma, quando essas limitações são apontadas por estudantes, elas podem (e devem) ser discutidas pelo grupo.

De forma similar, a importância de como os jogos entram na escola (ex: metodologias ativas como a gamificação) foi discutida na terceira parte do *workshop*. Nessa etapa, dialogamos com os participantes a banalização do lúdico através de uma agenda neoliberal, alicerçados em estudos de Grillo e Grandó (2021, 2022), com bastante participação dos envolvidos, conforme trechos apresentados a seguir:

Ministrante 1: Vamos lá... A gamificação, ela vem, né, com esse autor [Nick Pelling, indicado pelo slide], que começa em 2002. Ela vem de um conceito mecânico do mundo dos games, para aplicar em contextos do mundo real e motivar as pessoas a resolverem problemas, então ela tem um objetivo muito claro, o aumento da produtividade. Ela surge de dentro das empresas. E é impressionante como ela ganhou espaço rapidamente na educação e no ensino superior. [...]. Gamificação de conteúdos. Para quê? Para aumentar mais rapidamente [como] ele adquire conhecimento, e melhorar sua qualidade produtiva. Então ele surge dessas empresas simplesmente para a meritocracia. E simplesmente para aumentar a produção. Eu crio um ambiente competitivo dentro da empresa, eu gamifico situações, crio sistemas de recompensas para aumentar a produtividade e a motivação dos meus funcionários. E aí, a educação vai explorar isso para o âmbito da sala de aula...

[...]

Ministrante 3: E aí, como o(a) [ministrante 1] estava falando, é justamente esse momento, em que as empresas se apropriam do lúdico, né? A educação está sendo totalmente atingida pela incorporação desses jogos, não é? Não tem. O intuito é da educação matemática, de colocar nos jogos, nas escolas, para que a gente possa pensar em uma Matemática como vocês fizeram aqui.

[...]

Participantes: É, é. Inclusive eu estou pensando nesse conceito. Eu não li ainda esse artigo, mas eu quero ler. Será que não faria sentido acrescentar fascista? Ludopolítica fascista? Porque daí você cai num lugar totalizante [inaudível]...

Ministrante 3: adjetivar né?

Participantes: adjetivar... Porque quando eu penso em política, eu penso em níveis de negociação de uma polis, de uma sociedade. A política é importante, mas não uma certa política fascista. Então ao invés de chamar ludopolítica, problematizar o lúdico e o papel que ele tem no mundo da educação. O problema não é ter o ludo dentro da educação, é totalizá-lo e tornar uma prática de controle.

Esses trechos demonstram a preocupação, tanto pelos ministrantes quanto pelos participantes, da importância de como o lúdico é “vendido” e “inserido” ao contexto escolar, promovendo uma agenda neoliberal de produção do saber em detrimento do tempo de suspensão (Masschelein e Simons, 2014) necessário para um funcionamento escolar com construção de conhecimentos de modo significativos pelos estudantes. Acreditamos que o jogo pode ser um recurso interessante para o auxílio da construção do pensamento matemático, por exemplo, quando bem planejado, com tempo suficiente para que os estudantes criem suas estratégias baseadas em conceitos matemáticos e/ou em suas experimentações.

Neste caso, as discussões e resultados evidenciaram uma mobilização dos participantes, após a prática com jogos retomando conceitos de interpretação, identificação e aplicabilidade do conhecimento adquirido por meio da atividade e com auxílio dos ministrantes. De acordo com Damiani et al. (2013, p. 58), a intervenção pedagógica, apropria-se da Teoria Histórico-Cultural da Atividade de Vygotsky, em que o referido método para a Educação, reduz o distanciamento entre a prática educacional e prática acadêmica, ao proporcionar importantes “contribuições para a produção de conhecimento pedagógico”.

3 Algumas conclusões...

Ficamos inicialmente surpresos pelas vagas do *workshop* terem se esgotado antes do início do congresso, o que demonstra o interesse de professores, professores em formação e pesquisadores pela utilização de jogos em um contexto escolar. Para além disso, a participação, o interesse e o estranhamento por alguns tópicos demonstram a relevância e a atualidade da discussão proposta, muitas vezes escanteadas em cursos de formação inicial e/ou continuada.

A perspectiva crítica sobre a utilização de jogos na escola pode ser capaz de fazer com que professores e futuros professores reflitam sobre as motivações e os objetivos por trás da inserção dos jogos nas redes de ensino, como exposto por um participante: “o problema não é ter o ludo dentro da educação, é totalizá-lo e tornar uma prática de controle”. Assim, acreditamos que jogos são potencialmente lúdicos e críticos em aulas de matemática quando o professor escolhe jogos que reflitam a cultura lúdica, estimule o desenvolvimento do raciocínio lógico e das estratégias com a matemática, respeite o espaço e o tempo de suspensão e reflita sobre as concepções dessas escolhas.

Por fim, os argumentos dos participantes durante a prática letiva construída concomitantemente com os ministrantes e entre eles, destacadas no texto, elucidam as ações pedagógicas como possibilidades de aprendizagem no ensino da matemática realizada pelos integrantes do nosso grupo de Estudos e Pesquisas em Insubordinações Criativas em Educação Matemática (ICEM).

Referências bibliográficas

DAMIANI, M. F.; ROCHEFORT, R. S.; CASTRO, R. F.; DARIZ, M. R.; PINHEIRO, S. S. Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. **Cadernos de Educação**, Pelotas, v. 0, n. 45, p. 57-67, 11. DOI: <https://doi.org/10.15210/caduc.v0i45.3822>. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/caduc/article/view/3822>. Acesso em: 6 jul. 2025.

GRANDO, R. G. **O jogo e suas possibilidades metodológicas no processo ensino-aprendizagem da matemática**. 1995. 175 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995.

GRANDO, R. G. **O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula**. 2000. 224 f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

GRILLO, R. M.; GRANDO, R. G. Ludopolítica: A ditadura da ludicização. **Brazilian Journal of Policy and Development**, v. 3, p. 145 - 163, 2021. Disponível em: <https://bio10publicacao.com.br/brjpd/article/view/384>. Acesso em: 6 jul. 2025.

GRILLO, R. M.; GRANDO, R. G. A Ludopolítica e o Advento da Gamificação na Escola. **HIPÁTIA - Revista Brasileira de História, Educação e Matemática**, v. 7, p. 1-13, 2022. Disponível em: <https://ojs.ifsp.edu.br/hipatia/article/view/2045>. Acesso em: 6 jul. 2025.

JABLONKA, E. Critical Thinking in Mathematics Education. in LERMAN, S. (org.). **Encyclopedia of Mathematics Education**. Dordrecht: Springer, 2014. p. 121-125.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. São Paulo: Cortez, 1996.

LEMES, J. C.; CRISTOVÃO, E. M.; GRANDO, R. C. Características e possibilidades pedagógicas de materiais manipulativos e jogos no ensino da matemática. **Bolema - Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro, v. 38, p. 1-23. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-4415v38a220201>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bolema/a/4pcBK8nK94m4n7zkw4gf4bw/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 jul. 2025.

MASSCHELEIN, J; SIMONS, M. **Em defesa da escola: uma questão pública**. Tradução: Cristina Antunes. 2ª edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

MENDES, R. M. **As potencialidades pedagógicas do jogo computacional Simcity 4**. 2006. 201 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade São Francisco, Itatiba, 2006.

MENDES, R. M.; GRANDO, R. C. O Jogo Computacional Simcity 4 e suas potencialidades pedagógicas para as aulas de Matemática. **Zetetiké**, Campinas, v. 16, n. 1, p. 118–154, 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8647038>. Acesso em: 6 jul. 2025.

PEREIRA, R. P. **Potencialidades do jogo Mancala IV para o campo da educação matemática, cultura e história**. 2016. 336 f. Tese (Doutorado em Educação Brasileira) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016.

SKOVSMOSE, O. **Critical Mathematics Education**. Springer. 2023.